

O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA TALABALARNING IJODIY FAOLLIGINI OSHIRISH USULLARI

Anarbayeva Dildora Ahmetovna

Angren shahrining 7-sonli maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16811710>

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'qish savodxonligi darslarida talabalarni faol, mustaqil va ijodkor fikrlovchi subyekt sifatida shakllantirishga qaratilgan usul va yondashuvlar ilmiy-nazariy hamda amaliy asosda yoritilgan. O'qish savodxonligi zamonaviy ta'limda nafaqat matnni tushunish, balki u orqali tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish vositasi sifatida qaralmoqda. Maqolada ijodiy faollik tushunchasi, uning o'qish savodxonligi bilan bog'liqligi, matn asosida tahlil qilish, yangi g'oyalar ilgari surish, muqobil fikrlar yaratish orqali talabalar tafakkurini faollashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Ayniqsa, ochiq savollar, muammoli topshiriqlar, "fikir xaritasi", "kreativ qayta yozish", "loyiha asosida o'qitish" kabi interaktiv metodlarning talaba ijodiylikiga ta'siri tahlil qilingan.

Tadqiqot asosida xulosa qilinadiki, o'qish savodxonligi darslarida to'g'ri tanlangan metodik yondashuvlar talabalarda ijodiy fikrlash, erkin ifoda, tanqidiy qarash va mustaqil xulosa chiqarish kabi kompetensiyalarni shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, matn bilan ishlash, interaktiv metodlar, savol-javob texnologiyasi, muammoli vaziyat, ijodiy topshiriqlar, mustaqil fikrlash.

Kirish qismi: Globallashuv jarayonlari, axborot texnologiyalarining keng tarqalishi va raqobatbardosh bilim iqtisodiyoti sharoitida ta'lim oldida turgan asosiy vazifa — mustaqil fikrlovchi, ijodiy yondasha oladigan, kompleks muammolarga samarali yechim topa oladigan shaxsni shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida o'quvchilardan farqli ravishda talabalardan yuqori darajadagi tafakkur, tanqidiy tahlil qilish va ijodkorlik kompetensiyalari talab etiladi.

Ta'limning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan o'qish savodxonligi darslari bu yo'nalishda muhim vosita hisoblanadi. Chunki mazkur darslar orqali talabalar matnni nafaqat o'qiydi, balki uni tahlil qiladi, baholaydi, undan xulosalar chiqaradi va o'z fikrini asoslay oladi. Bu jarayonlar esa ularning ijodiy faolligini rivojlantirish uchun qulay zamin yaratadi.

Ijodiy faollik — bu shaxsning o'z bilim va tasavvurlaridan foydalangan holda yangi g'oyalar yaratish, muqobil fikrlar ilgari surish, mavjud axborot asosida original yondashuvlar ishlab chiqish qobiliyatidir. O'qish savodxonligi darslarida turli didaktik va innovatsion metodlardan foydalanish — masalan, ochiq savollar, muammoli vaziyatlar, "fikir xaritalari", matn asosida ijodiy topshiriqlar — talabalarni o'qish jarayonining passiv ishtirokchisidan faol, mustaqil fikr yurituvchi subyektga aylantiradi. Mazkur maqola aynan o'qish savodxonligi darslarida talabalarning ijodiy faolligini oshirishga qaratilgan samarali pedagogik usullar, metodik yondashuvlar va interaktiv texnologiyalarni ilmiy-nazariy hamda amaliy nuqtayi nazardan tahlil qilishni maqsad qiladi. Shuningdek, maqolada bu sohadagi ilg'or tajribalar, kuzatuvlar va tahlillar asosida tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Asosiy qism: O'qish savodxonligi zamonaviy ta'limda matnni o'qish, tushunish, tahlil qilish, baholash va undan xulosa chiqarish qobiliyatini nazarda tutadi. Ammo bu jarayon faqat passiv o'zlashtirish bilan cheklanib qolmaydi. Unda talabaning tanqidiy fikrlashi, ijodiy

yondashuvi va tahliliy salohiyati faol ishtirok etadi. Demak, o'qish savodxonligi faqat o'quv ko'nikmalarini emas, balki yuqori darajadagi tafakkurni rivojlantiruvchi qudratli vosita hamdir.

Ijodiy faollik esa talabaning mustaqil qarash bildira olish, o'z g'oyasini asoslab berish, muqobil yechimlar taklif etish, kutilmagan yo'llar bilan matnga yondashish qobiliyatini ifodalaydi. Bu sifatlarni shakllantirish uchun o'qituvchidan innovatsion yondashuv, talabaning faol ishtirokini rag'batlantiradigan metodik vositalarni qo'llash talab etiladi.

O'qish savodxonligi darslarida quyidagi usul va texnologiyalar talabalarning ijodiy faolligini oshirishda samarali hisoblanadi: Ochiq savollar (bir necha javobga ega bo'lgan, erkin fikr yuritishni talab qiluvchi savollar) o'quvchining matnga erkin yondashishiga, xulosa chiqarishiga va o'z pozitsiyasini himoya qilishiga imkon yaratadi.

Misol:

– Muallif ushbu asarda qanday muammoni ilgari surgan, siz bu muammoni qanday hal qilgan bo'lardingiz?

Matndagi asosiy tushunchalarni klasterlash orqali ularni talabalarning ongida tizimli tarzda shakllantirish, ularni mustaqil ravishda yangi bog'lanishlar izlashga undash.

– Hikoyaning alternativ yakunini yozish

– Qahramon nomidan xat yozish

– Matndagi voqealarni boshqa tarixiy sharoitga ko'chirish

– Dramatizatsiya, sahnalashtirish

Bu topshiriqlar talabaning fantaziyasini, obrazli tafakkurini va estetik his-tuyg'ularini faollashtiradi.

Talabalardan matnni boshqa uslubda yoki boshqa nuqtai nazardan qayta yozish so'raladi. Masalan: hikoyani boshqa qahramon nigohi bilan tasvirlash.

Talabalar kichik guruhlarga bo'linadi va matn asosida turli pozitsiyalarni himoya qiladi. Bu usul mantiqiy fikrlash, dalillash, og'zaki nutqni rivojlantiradi.

Xulosa qismi: Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qish savodxonligi darslari talabalarning mustaqil fikrlashi, tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga, ularning ijodiy faolligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik platforma sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu darslarda an'anaviy yodlov va takrorlash asosidagi yondashuvlardan voz kechib, o'quvchini matn ustida faol fikrlovchi, savol beruvchi, tahlil qiluvchi va ijodiy javoblar ishlab chiqishga qodir shaxs sifatida shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, quyidagi metodlar — ochiq savollar bilan ishlash, fikr xaritalari tuzish, matn asosida ijodiy topshiriqlar berish, muammoli vaziyatlar yaratish va debat shaklidagi muhokamalar tashkil etish talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Ayniqsa, ijodiy topshiriqlar talabalarning shaxsiy yondashuvini rivojlantirish, erkin fikrlashga undash va yangi g'oyalarni ilgari surish qobiliyatini faollashtirishga yordam beradi.

Shuningdek, pedagogik sharoitlar — ya'ni erkin muhit, ochiq muloqot, rag'batlantirish, texnologiyalardan foydalanish, matn tanlashda yangilikka intilish kabi omillar ham talabalarning o'qish faoliyatidagi ijodiy yondashuvini kuchaytiruvchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'qish savodxonligi darslarida ijodiy faollikni oshirishga yo'naltirilgan yondashuvlar:

- talabaning o'zini ifoda etish imkoniyatini kengaytiradi;

- matnga nisbatan tanqidiy va tahliliy munosabatni shakllantiradi;
- ta'lim sifatini oshirishga, chuqur o'zlashtirishni ta'minlashga xizmat qiladi;
- ijodkor, tashabbuskor, fikrini asoslay oladigan zamonaviy mutaxassisni tayyorlashga zamin yaratadi.

Kelgusida bu boradagi izlanishlar o'qish savodxonligi bo'yicha fanlararo integratsiyani kuchaytirish, baholash mezonlarini takomillashtirish va ilg'or xorijiy tajribalarni milliy tizimga moslashtirish orqali yanada rivojlantirilishi maqsadga muvofiqdir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anvarovna, K. R. (2021). The process of adaptation of young professionals in preschool education. *International journal of academic pedagogical research (ijapr)*, 5(6), 10-11.
2. Хайдарова, Р. А., & Хайдаров, И. Ю. (2014). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ- ВАЖНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 43, pp. 217-219). Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro.
3. Starkey, L. (n.d.). *Critical Thinking Skills Success*. NY: Learning Express. 2004
4. Хайдарова Р.А. Влияние критического мышления на развитие патриотизма. *Inter Education & Global Study*, №3(2), С. 145–150. 2024
5. Khaydarova, R. A. Project-Based Educational Technology as a Method for Developing Social Activity of Students. *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies*, 3(3), 44–47. 2025
6. Ra'noxon Ibraximovna Oripova. Analysis of the Teacher's Preparation for the Lesson (In the Case of Foreign Languages). (2024). *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation* (2993-2777), 2(9), 48-51. <https://www.grnjournal.us/index.php/AJLISI/article/view/5842>
7. Усубжонова Ш., Орипова Р. УСТОЗЛАР МАКТАБИ. ҚАДИМДА МАВЖУД БЎЛГАН КАСБИЙҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 809-815.
8. Djampulatova N. КОМПЬУТЕР ТИЛШУНОСЛИГИ ВА СУН'ИЙ ИНTELLEKTDА ТИЛНИНГ РОЛИ //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 13. – С. 9-11.
9. Орипова Р. ИНТЕГРАЛЛАШГАН ТАЪЛИМДА ТЕХНОЛОГИЯЛАР //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 877-888.
10. Oripova R. I. О 'QUVCHI YOSHLARNI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASHNING ART-PEDAGOGIK TEXNOLOGIYASI //INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 28-30.
11. Botirova, D. B., Abdullayeva, M. R., & Khaydarov, I. Y. Ra'no Anvarovna Khaydarova, and Shaxnoza Sharofovna Sharofova." Social Psychological Features of the Process of Professional Stress in Pedagogical Activity." *Journal Power System Technology* ISSN, 1000-3673.
12. Орипова Р. И. Касбий таълимда фанлааоро алоқадорликни таъминлаш масалалари //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 750-754.